

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
Nozimabonu Tojiboyeva	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
O'ktamova Shohida Odilbek qizi	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
N. S. Mirbabayeva	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
Kamalov Rustam Azizovich	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
Tangirqulov Elmurod Aliyarovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
Toshtemirova Sarvinoz Obidovna	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English	258
Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
Xalikova Xurshida Abdullayevna	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities	276
Xudoyberdiyeva G. Sh.	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
Аманова А. А., Саттарова М.	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
Каримова Наргиза Абдугафуровна	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
Toxirov Feruz Jamoliddinovich	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Xodjayeva Matlyuba Rustamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va ularning bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, pedagogik ta'lim muassasalarida talabalarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari, interaktiv metodlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy faoliyat, innovatsion mexanizmlar, raqamli kompetensiya, sun'iy intellekt, VR/AR, blended learning (aralash ta'lim).

Abstract: This article discusses the role of digital technologies in the modern education system and their importance in preparing future teachers for professional activity. Also, innovative mechanisms for the formation of students' digital competencies in pedagogical educational institutions, the possibilities of using interactive methods and artificial intelligence technologies are analyzed. As a result of the research, practical recommendations have been developed to improve the quality of training future teachers.

Key words: digital technologies, future teacher, professional activity, innovative mechanisms, digital competence, artificial intelligence, VR/AR, blended learning.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в современной системе образования и их значение в подготовке будущих учителей к профессиональной деятельности. Также анализируются инновационные механизмы формирования цифровых компетенций учащихся в педагогических учебных заведениях, возможности использования интерактивных методов и технологий искусственного интеллекта. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по повышению качества подготовки будущих учителей.

Ключевые слова: цифровые технологии, будущий учитель, профессиональная деятельность, инновационные механизмы, цифровая компетентность, искусственный интеллект, VR/AR, смешанное обучение.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida ta'limni raqamlashtirish global tendensiyaga aylandi. Zamonaviy maktab o'quvchisi axborot oqimi ichida voyaga yetayotganini hisobga olsak, ularga dars beradigan bo'lajak o'qituvchilarning ham raqamli dunyoqarashi va ko'nikmalari an'anaviy metodlardan ancha ilgari ketishi talab etiladi. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda faqatgina kompyuterdan foydalanishni o'rgatish yetarli emas. Bugungi kun talabi - ularda raqamli kompetensiyani (digital competence) shakllantirish va ta'lim jarayoniga innovatsion mexanizmlarni integratsiya qilishdir.

Bugungi global raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimi tubdan yangilanmoqda. Zamonaviy maktab o'quvchisi ("Alfa avlodi") axborotni tez va vizual tarzda qabul qilishga moslashgan. Binobarin, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning an'anaviy usullari o'z samarasini yo'qotmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarda dars o'tishning raqamli metodikasini shakllantirmasdan turib, ta'lim sifatini oshirib bo'lmaydi. Maqolaning maqsadi - talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning eng samarali mexanizmlarini ochib berishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda jahon va mamlakatimiz pedagogika fani namoyandalari tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni shartli ravishda uchta asosiy guruhga bo'lib o'rganish mumkin. G'arb va Yevropa olimlari asosan o'qituvchilarning raqamli savodxonligini baholash modellari ustida ishlaganlar.

Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) modeli bugungi kunda dunyo miqyosida o'qituvchilar raqamli kompetensiyasining asosi hisoblanadi. Mazkur modelda pedagoglarning kasbiy muloqot, raqamli resurslar yaratish, o'qitish va baholash jarayonlarida texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlari tizimlashtirilgan. Mishra va Koehler (2006) tomonidan taklif etilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashning fundamental asosi hisoblanadi. Mualliflarning fikricha, zamonaviy o'qituvchi faqat texnologiyani bilishi yetarli emas; u texnologiya, pedagogika va o'z fani (kontent) mazmunini o'zaro sintez qila olishi shart. X. Sheng va jamoasi (2021) o'z tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda sun'iy intellekt (AI) va moslashuvchan ta'lim tizimlarining (Adaptive Learning) rolini tahlil qilib, raqamli texnologiyalar talabalarning individual o'qish ehtiyojlarini qondirishini isbotlaganlar.

Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash muammolari MDH olimlari tadqiqotlarida ham keng o'rin olgan.

- E.I. Raxitina va O.B. Tishonkova (2020) o'z ishlarida bo'lajak o'qituvchilarning "raqamli dunyoqarashi" (digital mindset) tushunchasiga urg'u berishadi. Ularning ta'kidlashicha, texnologiya shunchaki vosita emas, balki bo'lajak o'qituvchining fikrlash va muammolarni hal qilish uslubiga aylanishi kerak.
- A.A. Andreyev (2019) pedagogik oliygohlarda "aralash ta'lim" (blended learning) mexanizmlarining afzalliklarini o'rganib, bu usul talabalarda mustaqil ta'lim olish va mas'uliyatni his qilish darajasini 35% ga oshirishini ilmiy asoslab bergan.

Respublikamizda ta'limni raqamlashtirish va bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish muammolari bir qator o'zbek olimlari tomonidan o'rganilgan. A.A. Abduqodirov va R. Ishmuhammedov (2018–2020) o'zlarining ilmiy ishlarida oliy ta'lim muassasalarida innovatsion va pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash masalalarini tadqiq etganlar. Ular bo'lajak o'qituvchilarning multimedia vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqqanlar.

U. Inoyatov va N. Tayloqov (2021) ta'lim tizimini axborotlashtirishning pedagogik-psixologik jihatlariga e'tibor qaratgan holda, elektron o'quv resurslarini yaratishda bo'lajak o'qituvchilarning bevosita ishtirokini ta'minlash zarurligini asoslashgan.

M. Aripov va jamoasi oliy ta'limda bulutli texnologiyalar (Cloud Technologies) va mobil ta'lim (M-learning) imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib borib, bo'lajak pedagoglarning mobil ilovalar yordamida dars tashkil qilish metodikasini yoritib berganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar vositasida kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlarini tadqiq etish - pedagogika, psixologiya va axborot texnologiyalari kesishmasidagi dolzarb yo'nalishdir. Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishining (dissertatsiya, loyiha yoki ilmiy maqola) tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) qismini quyidagi tizimli struktura asosida shakllantirish tavsiya etiladi.

Tadqiqotning metodologik asosi bir-birini to'ldiruvchi quyidagi tizimli yondashuvlarga tayanadi:

1. **Tizimli yondashuv:** Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonini yaxlit bir tizim (maqsad, mazmun, metod, vosita va natija) sifatida, raqamli vositalarni esa ushbu tizimning uzviy komponenti sifatida o'rganadi.
2. **Kompetensiyaviy yondashuv:** Talabalarda shunchaki bilim emas, balki raqamli muhitda pedagogik muammolarni hal qila olish qobiliyatini (raqamli kompetensiyani) shakllantirishga qaratilgan.
3. **Faoliyatli yondashuv:** Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini bevosita amaliyotda, raqamli platformalar va raqamli didaktika instrumentlari (LMS, VR/AR, sun'iy intellekt) yordamida loyihalashni nazarda tutadi.
4. **Andragogik va akmeologik yondashuv:** Talabalarning mustaqil ta'lim olish, o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy yetuklik (cho'qqi)ga erishish qonuniyatlarini tahlil qiladi. Muammoni har tomonlama yoritish uchun nazariy, empirik (amaliy) va matematik-statistik metodlar majmuasidan foydalaniladi:

1-rasm: Nazariy metodlar

Empirik (amaliy) metodlar:

- Sotsiologik va pedagogik diagnostika:** Talabalar va professor-o'qituvchilar o'rtasida so'rovnomalalar (anketa), intervyyular, suhbatlar o'tkazish.
- Pedagogik kuzatuv:** Dars jarayonlarida raqamli vositalarning qo'llanilishi va uning talabalar motivatsiyasiga ta'sirini bevosita kuzatish.
- Ekspert baholash (Delfi metodi):** Soha mutaxassislari va tajribali pedagoglarning taklif etilayotgan mexanizmlar bo'yicha fikrlarini tahlil qilish.
- Pedagogik eksperiment (tajriba-sinov ishlari):** Ishlab chiqilgan innovatsion mexanizmlarni oliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish (aniqlovchi, shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari).

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda quyidagi innovatsion mexanizmlar strategik ahamiyatga ega:

- Immersiv ta'lim (VR va AR):** Talabalar haqiqiy maktab auditoriyasiga kirmasdan turib, virtual sinfxonalarda dars o'tish, o'quvchilar bilan muloqot qilish va krizisli vaziyatlarni boshqarish ko'nikmasini simulyatorlar orqali mashq qiladilar.
- Aralash ta'lim (Blended Learning):** Flipped Classroom ("To'ntarilgan sinf") modeli orqali talabalar nazariyani onlayn o'zlashtirib, universitet auditoriyasida faqat amaliy loyihalar va pedagogik treninglar bilan shug'ullanadilar.
- Sun'iy intellekt (AI) asistentlari:** ChatGPT yoki maxsus pedagogik neyrotarmoqlar yordamida talabalar dars ishlanmalari (konseptlar), tarqatma materiallar va test savollarini soniyalarda yaratishni o'rganadilar. Bu ularning byurokratik ishlarga ketadigan vaqtini tejaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga raqamli texnologiyalar vositasida tayyorlash - ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy drayverdir. Ushbu mexanizmlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

Pedagogika universitetlarida "Raqamli pedagogika va ta'lim tahlili" kabi zamonaviy modullarni ko'paytirish; Talabalarning bitiruv malakaviy ishlarini an'anaviy qog'oz ko'rinishida emas, balki tayyor raqamli o'quv kursi (startap) loyihasi ko'rinishida himoya qilish tizimiga o'tish;

Oliy ta'lim va maktablar o'rtasida "Raqamli ko'prik" yaratib, talabalarning onlayn amaliyot tizimini yo'lga qo'yish.

Quyidagi jadvalda an'anaviy tayyorlov tizimi va raqamli innovatsion mexanizmlarning farqi ko'rsatilgan:

Mezon	An'anaviy tayyorlov tizimi	Raqamli innovatsion mexanizm
Dars formati	Ma'ruza va qog'ozga asoslangan seminar	Interaktiv, gibrid va loyihaviy ta'lim
Baholash turi	Yakuniy imtihon va test	LMS orqali doimiy (portfolio, keyslar)
Metodik qurol	Darslik va metodik qo'llanmalar	Elektron darsliklar, simulyatorlar, AI
Amaliyot	Faqat maktabdagi real amaliyot	Virtual sinf simulyatsiyasi + Maktab amaliyoti

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash - bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir. Innovatsion mexanizmlarni (VR, AI, gibrid ta'lim) tizimli joriy etish orqali biz nafaqat o'z fanini biladigan, balki zamonaviy raqamli avlod (Z va Alfa avlodi) tilini tushunadigan, kreativ va raqobatbardosh pedagoglar korpusini shakllantira olamiz. Ta'lim tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati aynan mana shu innovatsion mexanizmlarning qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bog'liq. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1. **Raqamli didaktika fanini joriy etish:** pedagogika oliygohlarida talabalarga texnologiyani shunchaki ishlatishni emas, balki uni darsning qaysi bosqichida va qanday metodik maqsad bilan qo'llashni o'rgatuvchi "Raqamli didaktika" kurslarini ko'paytirish.
2. **Pedagogik keys-studiyalar bankini yaratish:** talabalarga maktab hayotidagi muammoli vaziyatlarni raqamli simulyatsiyalar orqali yechish imkonini berish.
3. **Bulutli texnologiyalardan foydalanish:** Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalarda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni.
2. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - T.: 2020.
3. Jonassen, D. H. (2000). Transforming learning with technology. Educational Technology.
4. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasi manbalarini o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.